

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ТИББИЁТ СОХАСИДА ҚЎЛЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)**Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Нормирова Н.Н., Бойназаров С.А., Маюсупова Б.М.**Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон
Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада сунъий интелектни тиббиёт соҳасида қўллаш бўйича адабиётлар шарҳи келтирилган. Сунъий интелектдан тиббий диагностика ва даволаш мақсадида фойдаланиш йўллари, шунингдек унинг афзалликлари ва камчиликлари ҳам келтирилган. Келгусида сунъий интелект ва тиббиёт синергияси ҳисобига пайдо бўладиган касблар ҳақида мулоҳаза қилинган.

Калим сўзлар: сунъий интелект, тиббиёт, дастурий таъминот, тиббий маълумотлар.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE (LITERATURE REVIEW)**Lutfullaev G.U., Kobilova Sh.Sh., Normirova N.N., Boynazarov S.A., Mayusupova B.M.**Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan
Tashkent Medical Academy Termez Branch, Termez, Uzbekistan

Resume. This article presents a literature review on the application of artificial intelligence in medicine. Examples of the application of artificial intelligence in diagnosis and treatment are provided, as well as its advantages and disadvantages. Future professions emerging from the synergy of artificial intelligence and medicine are discussed.

Keywords: artificial intelligence, medicine, software, medical data.

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСККУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Нормирова Н.Н., Бойназаров С.А., Маюсупова Б.М.**Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан
Ташкентская медицинская академия Термезский филиал, г. Термез, Ўзбекистан

Резюме. В данной статье представлен литературный обзор, посвященный применению искусственного интеллекта в медицине. Приведены примеры применения искусственного интеллекта в диагностике и лечении, а также его преимущества и недостатки. Обсуждены профессии будущего появляющиеся в результате синергии искусственного интеллекта и медицины.

Ключевые слова: искусственный интелект, медицина, программное обеспечение, медицинские данные.

e-mail: gayrat7575@mail.ru

Сўнги йилларда сунъий интелект (кейинги ўринларда — СИ) жадал ривожланиб, инсон ҳаётининг турли соҳаларида қўлланилмоқда. Унинг қўлланилиши вазифаларни енгиллаштириш ва автоматлаштиришга ёрдам бериб, ташкилот ва компанияларга иш жараёнларини самарали йўлга қўйиш имконини беради. Сунъий интелект жуда илғор ва кенг қўлланилаётган технология бўлиб, бугунги кунда унинг қўлланиш соҳалари янада кенгаймоқда. Шу туфайли СИ соҳаси тез суръатлар билан такомиллашиб ва ривожланиб бормоқда.

Бироқ шундай тараққиёт бўлишига қарамаздан, кўплаб одамлар сунъий интелектнинг моҳияти ҳақида етарлича чуқур билимга эга эмас. Oracle Corporation дастурий таъминот компаниясининг таърифига кўра:

«Сунъий интелект — бу маълум вазифаларни бажариш учун инсон хулқ-атворини таклид қила оладиган ва олинган маълумотлар асосида босқичма-босқич ўрганиш қобилиятига эга бўлган тизим ёки машинадир» [16, 1].

Инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларига чуқур кириб борган СИ тиббиёт соҳасида ҳам ниҳоятда катта имкониятларга эга.

Тиббий диагностика ва даволашни белгиловчи вазифаларда сунъий интелект унга мавжуд барча маълумотлардан фойдаланиб, инсонга нисбатан минглаб объектларни сония ичида таҳлил қила олади. Масалан, Оксфорд олимлари томонидан ишлаб чиқилган нейротармоқ теридаги ёмон сифатли

ўсмаларни 95% ҳолатда аниқ таний олган, холбуки 53 та тажрибали дерматологлар гуруҳи буни фақат 88,9% ҳолатда амалга ошира олган [8].

Тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш мутахассислардан бир нечта фанлар туташган соҳалардаги ўзаро боғлиқликни чуқур англашни талаб этади. Ҳозирда бу мавзуга қисман тааллуқли бўлган йўналишлар қуйидагилардан иборат:

- Биоинформатика
- Физика ва нано-биотехнология
- Биоинженерия
- Структуравий биология ва биотехнология
- Биомедикал инженерия

Тиббиёт соҳасида сунъий интеллектнинг янада тез ва самарали ривожланиши учун ҳар икки йўналишни қамраб олувчи янги касблар ва мутахассисликларнинг вужудга келиши зарур.

Сунъий интеллектнинг тиббиётдаги имкониятлари. Бугунги кунда сунъий интеллект нисбатан ёш технология бўлишига қарамадан, турли вазифаларни бажара олади. У бемалол илгариги ва ҳозирги тадқиқотларни таққослайди, автоматик равишда патологияларни аниқлайди ва шу орқали ташхис қўйиш жараёнини тезлаштиради, беморнинг ҳолатини баҳолайди ҳамда кузатиб боради, индивидуал даволаш режасини белгилайди, дори воситаларини танлашда ёрдам беради, клиник тадқиқотларни ўтказишни оптималлаштиради.

Сунъий интеллект ҳатто жисмоний ёрдам кўрсатишга мўлжалланган тизимларда ҳам қўлланилмоқда. Масалан, Activity Compass номли қурилма мавжуд бўлиб, у хотирасини бутунлай йўқотган беморнинг маконда йўналишини таъминлаб беради [2].

Ҳозирги кунда тиббиётда ёрдам бераётган, аниқ жараёнларни автоматлаштирувчи кўплаб сунъий интеллект тизимлари мавжуд. Шу билан бирга, янгилари ҳозирда синов ва ишлаб чиқиш босқичида. Сунъий интеллект тиббиётнинг қуйидаги йўналишларида катта фойда бериши мумкин:

Фармацевтика ва фармакология

Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали фармацевтик компаниялар дори воситаларини яратиш ва клиник синовларни ўтказиш муддатларини қисқартира олади, шу билан бирга янги дори воситаларини ишлаб чиқариш харажатларини камайтиради [7]. Бу юқори сифатли дори воситаларини ишлаб чиқаришга ва камроқ нохуш таъсирларга эга, самарадорлиги юқори препаратларни яратишга хизмат қилади.

Дерматология

Турли мамлакатлар олимлари олиб борган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, чуқур ўрганувчи нейрон тармоқлар теридаги ўсмаларни профессионал дерматологларга нисбатан самаралироқ таснифлай олади. Бу тадқиқот натижалари Annals of Oncology журналыда чоп этилган [12], [4].

Онкология

Онкологияда тўғри ва ўз вақтида қўйилган ташхис — бемор ҳаёти ёки ўлими билан боғлиқ масала. Сунъий интеллект технологиялари ташхис аниқлигини сезиларли даражада оширади. Масалан, 2018 йил кузида Сеул миллий университети касалхонаси ва тиббий коллежи тадқиқотчилари сунъий интеллект асосидаги DLAD (Deep Learning based Automatic Detection) алгоритминини яратишган. Бу алгоритм кўкрак қафаси рентген тасвирларини таҳлил қилиб, потенциал хавфли хужайра ўсишини аниқлайди. Тизим бир хил тасвирларда 18 нафар шифокор билан таққосланганда, 17 нафаридан яхшироқ натижа кўрсатган [14].

Генетика

Google компанияси ДеепВариант номли генетик маълумотни таҳлил қилувчи воситани яратган [3]. Генетик маълумотни таҳлил қилиш ва ҳатто энг кичик мутатсияларни аниқлаш жуда муҳим, чунки бу бутун геном ҳақида тўлиқ тасаввур ҳосил қилишга ёрдам беради. ДНК таҳлили учун шунингдек Human Longevity, Deep Genomics va Sophia Genetics дастурлари ҳам мавжуд.

Ҳомиладор аёлларни УЗИ текширувлари

Ҳозирда СсанНав тизими мавжуд бўлиб, у ҳомилада бошқа усуллар билан аниқланиши қийин бўлган патологияларни аниқлашда ёрдам беради.

Неврология

Исроилнинг MedyMatch Technology компанияси ишлаб чиққан лойиҳа инсулт ташхисини тўғри қўйишга ёрдам беради. Бу тизим бемор миясининг тасвирини минглаб бошқа одамларнинг тасвирлари билан таққослаб, фарқларни ва оғишларни аниқлайди.

Психотерапия ва психиатрия

Баъзан одамлар соғлиқ, айниқса руҳий саломатлик муаммолари бўйича виртуал ёрдамчига мурожаат қилишни афзал кўради, чунки улар учун шахсий муаммоларни виртуал ёрдамчига айтган осонроқ бўлади. Психотерапияда бу бутун даволаш жараёнига таъсир қилиши мумкин.

Масалан, Карим, Элли, Нема, Эмма, Quartet Health каби чат-бот психотерапевтлар мавжуд бўлиб, улар беморнинг ҳолатини баҳолаб, индивидуал даволаш дастурини таклиф этади [10].

Жумладан, Элли психотерапевти посттравматик стресс бузилиши (ПТСР) ва депрессиядан азият чекувчи беморлар учун яратилган. Элли савол берганда, фақат сўзларни эмас, балки овознинг оҳанги, юз ифодаси ва мимикани таҳлил қилади.

Юқорида келтирилган мисоллардан кўриниб турибдики, сунъий интеллект тиббиётнинг деярли барча соҳаларида — маслаҳат беришдан тортиб ташхис қўйишгача — фаол қўлланилмоқда.

Бироқ афзалликлар билан бирга, сунъий интеллект қатор муаммолар ва камчиликларни ҳам ўз ичига олади.

Афзалликлари қуйидагича:

- юқори аниқлик даражаси – бу орқали инсон кўзидан яшириниб қолиши мумкин бўлган хатоларни олдиндан кўриш мумкин;

- инсон омили билан боғлиқ хатоларни йўқотиш;

- шифокорларни ортиқча рутинавий ишлардан халос этиш.

British Medical Journal журналида чоп этилган маълумотларга кўра, Жон Хопкинс университети тадқиқоти натижасида АҚШда ҳар йили 250 мингдан ортиқ одам врач хатолари сабабли ҳаётдан кўз юмаётгани аниқланган, бу эса юрак касалликлари ва саратондан кейинги учинчи асосий ўлим сабаби ҳисобланади [13].

Сунъий интеллект маҳсулотлари бундай хатоларнинг олдини олишга ва ортиқча ўлим ҳолатларини камайтиришга ёрдам беради. Шунингдек, Делоитте компанияси маълумотларига кўра, сунъий интеллект ечимлари шифохоналарда кадрлар бошқарувини яхшилаб, 90% вақтни тежаш имконини беради.

Шу билан бирга, СИНинг камчиликлари ҳам мавжуд: - сунъий интеллектни ўқитиш учун фойдаланиладиган маълумотлар сифатсиз бўлиши эҳтимоли [11]; - дастурий кутубхоналарда хатолар бўлиши эҳтимоли; - киберхавфсизлик муаммолари — яъни сунъий интеллектни жинойий мақсадларда суиистеъмол қилиш эҳтимоли; - шахсий маълумотлардан ноқонуний фойдаланиш хавфи; - етарли кириш маълумотлари бўлмаганда, ташхисда хатоларнинг ортиши; - сунъий интеллект яратган объектларнинг ҳуқуқий мақоми ва интеллектуал мулк масалалари бўйича ноаниқликлар [9].

Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича асосий йўналишлар

Ўзбекистонда 2024 йил 14 октябрда “2030 йилгача сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш стратегияси” тасдиқланган. Бу стратегия доирасида 2030 йилгача кўплаб кўрсаткичларга эришиш кўзда тутилган — жумладан, сунъий интеллект асосидаги дастурлар ва хизматлар ҳажмини 1,5 млрд АҚШ доллари гача етказиш режалаштирилмоқда.

Мақсадлардан бири — давлат хизматлари портали орқали сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда хизматларнинг улушини 10% гача олиб чиқиш. Шу билан бирга, сунъий интеллект ва катта маълумот (“big data”) ҳашамати учун зарур инфратузилма, лабораториялар яратиш, юқори самарали ҳисоблаш қувватлари ва кадрлар тайёрлаш бўйича чоралар кўрилмоқда.

Ўзбекистон халқаро “Государственный АИ готовности” (Government AI Readiness) индексини сезиларли даражада ўсиши кузатилган — масалан, 2024 йилда 70-ўринга чиққани хабар қилинган. Лойиҳалар орасида келгуси йилларда 100 дан ортиқ сунъий интеллект лойиҳаларини топшириш режалаштирилмоқда.

Этика ва ҳуқуқий тармоқда ҳам чоралар кўрилмоқда: сунъий интеллектдан фойдаланишда этик стандартлар, шахсий маълумотларнинг ҳимояси, ҳуқуқий асосларни шакллантириш масалалари кўриб чиқилмоқда.

Сунъий интеллект ва тиббиёт туташган соҳаларда янги касблар ҳам пайдо бўлиши муҳим [1]:

1. Биоэтик — тиббий, диагностика ва биоинженерлик марказларидаги фаолиятнинг этик ва ҳуқуқий меъёрларга мувофиқлигини таъминлайдиган мутахассис.

2. R&D-менежер (тадқиқот ва ривожлантириш менежери) соғлиқни сақлаш соҳасида — олимлар, муҳандислар ва ишлаб чикувчилар жамоасини шакллантириб, уларни илмий ғояларни амалга оширишга йўналтиради ва уларнинг ҳамкорлигини мувофиқлаштиради.

3. Нейроинтерфейслар дастурчиси — биологик алоқага эга курилмалар учун дастурий таъминот ишлаб чикувчи мутахассис.

4. Нейротармоқлар назоратчиси — нейротармоқнинг хулосалари қандай хусусиятлар асосида шаклланишини таҳлил қилиб, унинг ички мантиғини тушунишга ҳаракат қилувчи мутахассис.

5. Маълумотлар тўпловчи (dataset assembler) — сунъий интеллектни ўқитиш учун керакли маълумотларни тайёрловчи мутахассис.

Хулоса: Сунъий интеллект — бу истиқболли равишда ривожланаётган технология бўлиб, у тиббий тавсиялар ва ташхис қўйиш аниқлигини оширади, рутинавий жараёнларга сарфланадиган вақтни қисқартиради ҳамда харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, тиббиёт ходимлари инсонлар билан ишлаш жараёнида энг муҳим бўгин бўлиб қолмоқдалар, чунки улар профессионал кўникмалар билан бир қаторда зарур ахлоқий ва этик сифатларга, ҳамдардликка ва ижтимоий кадриятларни англаш қобилиятига эгадирлар. Шундай қилиб, тиббиётда сунъий интеллектни инсон омилининг ўрнини босувчи эмас, балки тиббий хизматлар сифатини ошириш ва тиббиёт ходимларига тушадиган юкни камайтиришга хизмат қилувчи асбоб ва ёрдамчи восита сифатида қабул қилиш лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Атлас новых профессий. [Электрон манба]. URL: <https://new.atlas100.ru/>
2. Аверянова О.А. Искусственный интеллект в условиях современной медицины / О.А. Аверянова, В.И. Коршак // Естественные и математические науки в современном мире. – 2016. – №5 (40). – С. 36.
3. Манкибаев Б.С. Основные направления внедрения искусственного интеллекта в медицине. / Б.С. Манкибаев // Наука, образование и культура. – 2019. – С. 3.
4. Мещерякова А.М. Искусственный интеллект в медицинской визуализации. Основные задачи и сценарии развития / Мещерякова А.М., Акоюян Э.А., Слинин А.С. // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. – 2018. – С. 100.
5. Натсиональная база медицинских знаний. [Электрон манба]. URL: / нбмз.ру
6. Официальный сайт Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова: факультет биоинженерии и биоинформатики [Электрон манба]. URL: <http://www.fbb.msu.ru/doc/index.php?ID=143>
7. Прожерина Ю. За граню будущего / Ю. Прожерина // Remedium. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2020. – С. 2.
8. Финансовая газета: Перспективы лечения и диагностики с помощью искусственного интеллекта. [Электрон манба]. URL: <https://fingazeta.ru/people/eksperty/457390>
9. Черных Е.Е. Основные направления стратегий развития искусственного интеллекта в медицине: гонка за первенство и правовые риски. / Е.Е. Черных // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2020. – №4. – С. 77.
10. Фершт В.М. Современные подходы к использованию искусственного интеллекта в медицине. / В.М. Фершт, А.П. Латкин, В.Н. Иванова // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 2020. – С. 127-128
11. Шадеркин И.А. Слабые стороны искусственного интеллекта в медицине. / И.А. Шадеркин // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. – 2021. – С. 51-52.
12. Annals of Oncology journal. [Electronic resource]. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/china-splan-for-world-domination-in-ai-isn-t-so-crazy-after-all>
13. Forbes: The Risks And Benefits Of AI In Medicine [Electronic resource]. URL: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/03/23/the-risks-and-benefits-of-ai-in-medicine/?sh=2b467d1458d8>
14. Harvard University: Artificial Intelligence in Medicine: Applications, implications, and limitations. [Electronic resource]. URL: <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2019/artificial-intelligence-in-medicine-applications-implications-and-limitations/>
15. Microsoft Corporation: Na svyazi s iskusstvennym intellektom. Boris Zingerman, Invitro, NBMZ – o globalnoy transformatsii vzaimootnosheniy vracha i patsienta. [Elektron manba]. URL: <https://news.microsoft.com/ruru/features/zingerman/>
16. Oracle Corporation: Chto takoe II? [Elektron manba]. URL: <https://www.oracle.com/cis/artificialintelligence/wh-at-is-ai/>

Иқтибос учун: Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Нормирова Н.Н., Бойназаров С.А., Маюсупова Б.М. Сунъий интеллектни тиббиёт соҳасида қўллаш (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 336–339. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17659047>